

Preserverings- tools

Best Practices 2021

Juni 2021

**netwerk
digitaal
erfgoed**

Inhoudsopgave

Inleiding: best practices preservingstools

1. **Eigen regie over pre-ingest.**
De Pre-ingest Tool van het Noord-Hollands Archief.
 2. **Van voorkeursformaten naar kennisniveaus.**
Het denken over bestandsformaten bij de Koninklijke Bibliotheek.
 3. **Archiefmetadata op orde krijgen.**
Gezamenlijke ontwikkeling van ToPX Creator.
 4. **Het Digitaal Atelier.**
Zoektocht naar gemeenschappelijke preservingoplossingen.
 5. **Profiel maken van digitale archieven.**
Impactanalyse met FITS en C3PO bij het Nationaal Archief.
-
-

Inleiding best practices preserveringstools

Als onderdeel van het project 'Preserveringstools' van het Netwerk Digitaal Erfgoed werd in 2019 een survey onder Nederlandse erfgoedinstellingen uitgevoerd over het gebruik van preserveringstools. Uit de respons bleek dat het erfgoedveld behoefte heeft aan verhalen uit de praktijk: hoe gaan andere instellingen om met het (pre-)ingest proces? Welke preserveringstools gebruiken zij? Bestaat er een one-size-fits-all tool?

In deze publicatie zijn de ervaringen van het Noord-Hollands Archief, de Koninklijke Bibliotheek, het Regionaal Archief Zutphen, het Utrechts Archief, Tresoar en het Nationaal Archief verzameld. Erfgoedinstellingen die zelf aan de slag willen met preserveringstools, vinden hier in één oogopslag vijf best practices en talloze praktische (lees)tips.

Eigen regie over pre-ingest

De Pre-ingest Tool van het Noord-
Hollands Archief

Best practice | juni 2021

netwerk
digitaal
erfgoed

Inhoudsopgave

Eigen regie over pre-ingest	2
Wat is de Pre-ingest Tool?	2
Werking van de Pre-ingest Tool	3
Ontwikkeling in eigen huis	4
Succes	4
Lessen	5
Toekomstplannen	5
Rol NDE	6
Tips om verder te lezen	6
Colofon	7

Eigen regie over pre-ingest

Het Netwerk Digitaal Erfgoed verzamelt best practices om kennis te delen. Binnen het netwerk kun je veel leren van de praktijkervaringen van anderen. Een van de thema's daarbij is het gebruik van preserveringstools.

Om digitale objecten en collecties goed te archiveren, moeten deze aan een aantal eisen voldoen. De gegevens moeten worden voorbereid en gecontroleerd. Dit wordt (pre-)ingest genoemd. Hierbij kun je denken aan een check op type bestanden, corrupte bestanden, encryptie, validatie van de data, controle op virussen, et cetera. Om deze processen te automatiseren, gebruiken erfgoedinstellingen verschillende preserveringstools.

Het Noord-Hollands Archief (NHA) ontwikkelde in eigen huis de Pre-ingest Tool. Daarmee hebben ze zelf de regie over dit proces. We spraken met Roomyla Choenni (programmamanager digitaal informatiebeheer) en Arjan van Bentem (technisch digitaal archiefspecialist) over hun ervaringen met het ontwikkelen van hun pre-ingest tool en hun toekomstplannen.

Wat is de Pre-ingest Tool?

Het Noord-Hollands Archief verzorgt in hun e-depot de langetermijnbewaring van digitale archieven van onder meer overheidsinstellingen ('zorgdragers'). Roomyla en Arjan vertellen dat het NHA een eigen tool heeft ontwikkeld die de pre-ingest voor het e-depot ondersteunt, de Pre-ingest Tool.

Als overheidsinstellingen hun digitale archieven naar het NHA sturen, worden ze eerst met de Pre-ingest Tool verwerkt. De archieven bestaan uit digitale objecten (bijvoorbeeld pdf-bestanden) en beschrijvende informatie (metadata). De metadata zijn nodig om alles goed in het e-depot te kunnen opnemen (ingest), te kunnen verwerken en op de juiste manier vindbaar te maken.

Voor overheidsarchieven gelden er in Nederland eisen voor de metadata. Voor lokale overheden geldt het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO)¹. Hierin ligt bijvoorbeeld vast wat verplichte velden zijn en hoe de hiërarchische opbouw van een archief wordt weergegeven (archiefstuk, dossier, serie, archief). Om de metadata geautomatiseerd in het e-depot in te lezen, worden ze vertaald in een machineleesbaar formaat, ToPX. Dit is een xml-formaat waarin de structuur en de velden worden vastgelegd.

De Pre-ingest Tool, zoals de naam al zegt, is bedoeld voor pre-ingest. Dat wil zeggen dat de bestanden worden gecontroleerd en verwerkt voordat ze in het e-depot worden opgenomen. De tool leest de ToPX-bestanden en controleert of de bestanden compleet, geldig, consistent en virusvrij zijn. Vervolgens worden de aangeleverde beschrijvingen (metadata) omgezet naar het juiste formaat voor het e-depot. Je krijgt een eindrapportage in Excel van alle controles en eventuele problemen. Zodra de

¹ <https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/metadata-en-het-e-depot>

bestanden helemaal gecontroleerd en omgezet zijn, worden ze klaargezet voor opname in het e-depot van het NHA (een Preservica SaaS systeem).

Werking van de Pre-ingest Tool

De Pre-ingest Tool is een bundeling van losse tools, die vanuit een eenvoudig te bedienen gebruikersinterface worden aangeroepen. Je kunt aanvinken welke controles en stappen je wilt laten uitvoeren, zoals:

- controleren van checksums: of een bestand corrupt is geraakt
- controleren op virussen (gebruikt ClamAV)
- controleren van bestandsnamen: of er geen ongeldige karakters in zitten of bestandsnamen die niet zijn toegestaan
- vergelijken van bestandstypen met een lijst van voorkeursformaten die je als archiefinstelling voor het e-depot hebt opgesteld
- vergelijken van het werkelijke bestandstype met de bestandsnaam-extensie, bv. of een Word bestand niet de extensie pdf heeft (gebruikt de tool DROID)
- controleren of de metadata voldoen aan de vereisten voor TML0 / ToPX
- controleren of de metadata in utf-8 encoding zijn (dit zorgt ervoor dat allerlei soorten karakters goed worden weergegeven, zoals diakritische tekens of karakters uit niet-latijns schrift)
- omzetten van de ToPX-structuur naar het juiste formaat voor het Preservica-e-depot (XIP, eXtensible Information Package van Preservica)
- controleren van het invoerformaat voor het e-depot (SIP, Submission Information Package, gebruikt de Preservica SIP Creator)
- versturen naar het e-depot
- rapportage in Excel

Als er onderweg fouten worden geconstateerd, zie je dat in de rapportage terug. De tool gaat bij fouten wel zo veel mogelijk door met de volgende stappen, zodat je niet steeds opnieuw hoeft te beginnen. Alleen de stap van het versturen van de bestanden (SIP) naar het e-depot wordt niet automatisch gedaan bij fouten. Wel kun je alsnog besluiten dit toch te doen, ook als er foutmeldingen zijn. Soms is er niet echt sprake van een fout, maar is het iets waarvan je hebt besloten dat het acceptabel is voor je e-depot. Bijvoorbeeld: er zit een verouderd pdf-formaat bij dat niet op je voorkeurslijst staat, maar je vindt het toch belangrijk deze bestanden in het e-depot op te nemen.

De Pre-ingest Tool werkt met de zogeheten sidecar-structuur van ToPX. Deze structuur houdt in dat de ToPX-informatie in afzonderlijke xml-bestanden wordt gezet, die steeds in dezelfde map staan als de archiefbestanddelen waar ze bij horen. Er is ook een alternatieve vorm, de RIP-ToPX-structuur, waarbij alle metadata voor het digitale archief in één groot xml-bestand worden gezet. Deze vorm wordt door de Pre-ingest Tool niet ondersteund.

De gebruikersinterface is heel gemakkelijk te bedienen. Je ziet hier ook de voortgang van alle stappen. De rapportage in Excel is goed bruikbaar, maar je hebt wel kennis van TML0 nodig om de informatie te kunnen interpreteren.

Het is open-source-software, die beschikbaar is via GitHub. Iedereen kan het vrij gebruiken, hergebruiken of zelfs doorontwikkelen. De tool en benodigde ondersteunende software is gebundeld in een zogeheten Docker-container, waardoor je het gemakkelijk kunt installeren, ook zonder veel technische kennis.

Ontwikkeling in eigen huis

Roomyla en Arjan vertellen dat het Noord-Hollands Archief graag een tool wilde die op hun eigen pre-ingest voor overheidsarchieven is toegespitst. Voorheen maakten ze gebruik van een e-depot-systeem via het Nationaal Archief (dat gebruik maakt van Preservica Enterprise). Inmiddels is het NHA overgestapt op een eigen e-depot, gebaseerd op het Preservica SaaS systeem. De vereisten sloten toen niet meer helemaal aan bij de gemeenschappelijke werkprocessen van het Nationaal Archief. Dit gaf voor het NHA de doorslag om de regie in eigen hand te nemen en een eigen Pre-ingest Tool te ontwikkelen. Arjan is hiervoor als ontwikkelaar in dienst gekomen van het NHA. Hierdoor zijn ze niet afhankelijk van een externe leverancier, ook niet voor het beheer en de doorontwikkeling van de tool.

Het Preservica-systeem doet tijdens de ingest wel een aantal controles, maar die controles bleken niet voldoende voor de eisen die het Noord-Hollands Archief daaraan stelt.

Een belangrijk aspect van de Pre-ingest Tool is dat het een aantal losse tools integreert. Het NHA wilde graag één gebruikersinterface voor pre-ingest in plaats van allerlei tools los van elkaar te gebruiken. Vanuit de gebruikersinterface worden wel diverse tools aangeroepen die door anderen zijn ontwikkeld, zoals een virusscanner, DROID (bestandstype-identificatie) en de SIP Creator van Preservica.

Andere onderdelen zijn door het NHA zelf ontwikkeld, zoals de precieze validatie van de ToPX-xml-bestanden en de omzetting naar XIP voor het e-depot. Ook de overkoepelende bediening in de gebruikersinterface is op maat ontwikkeld.

De ingebouwde controles zijn op maat gemaakt voor het NHA. Zo hebben ze bijvoorbeeld de specifieke eis dat sommige velden (titel, beschrijving) slechts eenmaal mogen voorkomen, terwijl ToPX ook meerdere voorkomens toestaat.

Succes

Het NHA is vooral tevreden over de gebruikersinterface, waarmee je heel gemakkelijk alle gewenste processtappen kunt kiezen en de voortgang kunt zien. Bij andere tools is dat vaak veel minder inzichtelijk. Daar is het meer een *black box* die geen zicht geeft op de afzonderlijke stappen. De Pre-ingest Tool is flexibel en je kunt gemakkelijk aanpassingen doen in de gewenste stappen.

Ook is het prettig dat alle stappen worden doorlopen en dat de tool niet stopt als er onderweg bij een van de stappen een foutmelding optreedt. De rapportage in Excel is een goed hulpmiddel in het contact met de zorgdrager om met hen te bespreken welke maatregelen er nog nodig zijn voor hun digitale archief.

De ontwikkeling van de tool maakt deel uit van het Programma Digitaal Informatiebeheer van het NHA, waar Roomyla de programmamanager van is. Via dit programma kunnen er mensen voor in dienst worden genomen en is het mogelijk de tool door te ontwikkelen. Het maakt ook voor de rest van de organisatie duidelijk dat er veel in beweging is en dat er blijvend middelen voor nodig zijn. Ook voor de zorgdragers maakt het programma het belang van goed digitaal informatiebeheer zichtbaar. Er wordt van zorgdragers een extra bijdrage voor de dienstverlening gevraagd, om het digitaal informatiebeheer te kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Op termijn zal dit waarschijnlijk in de bestaande organisatie worden ondergebracht. Het is immers geen tijdelijk thema, maar behoort structureel tot het werkterrein van het archief.

Lessen

In het vooronderzoek voor de Pre-ingest Tool heeft het NHA vooral bij het Nationaal Archief en bij andere Regionaal Historische Centra gekeken wat er al beschikbaar was. Dat was een belangrijke stap om vanuit al bestaande werkprocessen te bepalen welke functionaliteit er nodig was. Dat is afgestemd met de archiefinspectie, de zorgdragers en experts uit het veld.

Maar achteraf gezien hadden ze nog wat breder kunnen kijken. Zo hadden ze niet goed in het vizier wat er bij het Netwerk Digitaal Erfgoed allemaal al in kaart was gebracht.

De fase om de gewenste functionaliteit te bepalen, is heel belangrijk en daar moet je voldoende tijd voor uittrekken. Bij het NHA kostte het twee maanden om tot een eerste ontwerp te komen. In de ontwikkeling daarna vroegen vooral praktische kwesties veel tijd, zoals de omzetting van ToPX-velden naar Preservica. Zo bleken bepaalde velden in Preservica onverwacht een maximale lengte te hebben, waardoor het nodig was om dit in de pre-ingest te kunnen aanpassen.

Dit onderstreept de noodzaak van goede, representatieve testdata, waarmee de tool kan worden getoetst aan reële gevallen. Hiervoor is bijvoorbeeld de testset van het IISG beschikbaar (oorspronkelijk ontwikkeld voor de iPres-2019-conferentie)². Een les bij het NHA: doorloop zo snel mogelijk het hele proces tot en met de ingest in e-depot. Bij het NHA bleek bijvoorbeeld pas heel laat dat er in dat stadium nog fouten optraden, zoals te lange bestandsnamen.

Bij het ontwikkelen van software is het heel belangrijk om vanaf het begin al na te denken over het beheer. Hoe ga je het operationeel houden, hoe zorg je voor doorontwikkeling en voor het oplossen van bugs? Bij het NHA is Arjan als technisch digitaal archiefspecialist in dienst, waardoor dit gewaarborgd is. Als de eerste versie klaar is, stopt het namelijk niet. De ontwikkelingen gaan continu door, want er zullen nieuwe typen archiefmateriaal komen, nieuwe standaarden, nieuwe wensen.

Toekomstplannen

De tool is inmiddels klaar voor gebruik en wordt sinds mei 2021 ingezet voor de pre-ingest-trajecten bij het NHA.

De huidige versie van de Pre-ingest Tool is geschikt voor het ToPX-TMLO-formaat. Inmiddels is het metadatamodel MDTO (Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie) in ontwikkeling, als opvolger van TMLO³. In de toekomst zal ook dit formaat door de Pre-ingest Tool worden ondersteund.

Het NHA overweegt om naast de ToPX-sidecar-structuur ook het OPEX-formaat van Preservica te ondersteunen. Dit is een alternatief formaat voor de metadata, dat gemakkelijker vanuit de systemen van de zorgdragers kan worden geleverd (bijvoorbeeld vanuit een DMS, Document Management Systeem).

In de toekomst willen Roomyla en Arjan het gebruik van de Pre-ingest Tool misschien nog verder automatiseren. Je moet de tool met de hand starten, maar voor vaste instroom van digitale archiefbestanden zou het efficiënter zijn als dit automatisch gebeurt voorafgaand aan de ingest. Je zou bijvoorbeeld de wekelijkse gemeenteraadsnotulen in een vaste map kunnen laten binnenkomen en van daaruit de verwerking automatisch laten starten. Ook zou het handig zijn als je per zorgdrager

² <https://github.com/IISH/archivematica-test-collections>

³ <https://kia.pleio.nl/groups/view/184556a0-c96b-42a0-a2ee-b8f97f61b053/kennisplatform-metadatas/blog/view/affe343d-5d86-4df9-b25b-d34ca0efe172/mdto-09-opgeleverd>

afwijkingen kunt instellen, bijvoorbeeld dat in hun geval sommige bestandstypen mogen afwijken van de NHA-voorkeursformaten, zodat je daar niet iedere keer foutmeldingen van krijgt.

De Pre-ingest Tool is in principe ook door andere instellingen te gebruiken, bijvoorbeeld door andere Regionaal Historische Centra. Als die ook met ToPX-sidecar werken en met het Preservica SaaS systeem, is de tool heel goed herbruikbaar. Het NHA heeft al contact met enkele andere archieven die ook met Preservica SaaS systemen werken of daar plannen voor hebben, zoals Erfgoed Leiden en Omstreken.

Arjan en Roomyla nodigen iedereen die hiervoor belangstelling heeft uit om contact op te nemen. Samen kunnen ze dan bekijken hoe de tool kan worden ingezet, bijvoorbeeld door de lijst met voorkeursformaten configureerbaar te maken, zodat andere archiefinstellingen hun eigen lijst kunnen gebruiken.

Ook voor andere typen archieven of andere soorten e-depots is de Pre-ingest Tool mogelijk bruikbaar. Je kunt de tool bijvoorbeeld inzetten om slechts een paar van de stappen uit te voeren, zoals virusscan of bestandsnaamcontrole. In samenspraak met het NHA kan er gekeken worden of bepaalde uitbreidingen wenselijk zijn. Op de lange termijn kan de tool een nog meer modulaire opzet krijgen (microservices, plug en play), zodat hij beter herbruikbaar wordt. Maar dat kost veel tijd en er zijn nog geen concrete plannen voor.

Doordat de software open source is, kan iedereen er gebruik van maken om het aan te passen aan eigen wensen, mits je natuurlijk voldoende technische kennis hebt.

Rol NDE

Roomyla en Arjan zien het Netwerk Digitaal Erfgoed als belangrijke bron van informatie. Er is inmiddels heel veel informatie verzameld over preservering, tools en gebruik. Dat zou misschien nog beter vindbaar moeten zijn. Sinds het NHA aan de Pre-ingest Tool begon, is de Erfgoedkit gelanceerd, waar dit soort informatie is samengebracht⁴. Daardoor is de vindbaarheid verbeterd. Ook voor het uitwisselen van kennis en ervaringen is het netwerk van groot belang. De tool kan zo meer bekendheid krijgen. Zoals gezegd: Arjan en Roomyla horen graag van je als je belangstelling hebt!

Tips om verder te lezen

- bekijk de animatie van de gebruikersinterface om een indruk van de Pre-ingest Tool te krijgen: <https://github.com/noord-hollandsarchief/preingest-frontend>.
- ga naar GitHub voor de broncode en documentatie van de Pre-ingest Tool: <https://github.com/noord-hollandsarchief/preingest>.
- lees meer over TMLO, TMR en ToPX op: <https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/metadata-en-het-e-depot>.
- lees meer over MDTO op: <https://kia.pleio.nl/groups/view/184556a0-c96b-42a0-a2ee-b8f97f61b053/kennisplatform-metadata/blog/view/affe343d-5d86-4df9-b25b-d34ca0efe172/mdto-09-opgeleverd>.

⁴ <https://erfgoedkit.nl/>

Colofon

Samenstellers: Marian Hellema (auteur) en Ania Molenda (projectleider).

Dit is een uitgave van het Netwerk Digitaal Erfgoed, juni 2021. Het is geschreven als onderdeel van het NDE-project Preserveringstools⁵.

Meer informatie is te vinden op netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Reacties zijn welkom via: info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Met veel dank aan Roomyla Choenni en Arjan van Bentem van het Noord-Hollands Archief. Contact met hen kan via de GitHub-pagina (<https://github.com/noord-hollandsarchief/preingest>).

⁵ <https://netwerkdigitaalerfgoed.nl/activiteiten/preserveringstools/>

**netwerk
digitaal
erfgoed**

The page features several decorative blue sunburst patterns of varying sizes, connected by thin blue lines. One large sunburst is in the top right, another in the bottom left, and a smaller one in the bottom right. Lines also extend from the top left and bottom left towards the center.

Van voorkeurs- formaten naar kennisniveaus

Het denken over
bestandsformaten bij de
Koninklijke Bibliotheek

Best practice | juni 2021

netwerk
digitaal
erfgoed

Inhoudsopgave

Van voorkeursformaten naar kennisniveaus	2
Afstappen van voorkeursformaten	2
Kennisniveaus: van ideaal naar praktijk	3
Identificeren en valideren	4
Analyse van de hele collectie	4
Toekomstplannen	5
Lessen	5
RoI NDE	6
Tips om verder te lezen	7
Colofon	8

Van voorkeursformaten naar kennisniveaus

Het Netwerk Digitaal Erfgoed verzamelt best practices om kennis te delen. Binnen het netwerk kun je veel leren van de praktijkervaringen van anderen. Een van de thema's daarbij is het gebruik van preservingstools.

Om digitale objecten en collecties goed te archiveren, moeten deze aan een aantal eisen voldoen. De gegevens moeten worden voorbereid en gecontroleerd. Dit wordt (pre-)ingest genoemd. Hierbij kun je denken aan een check op type bestanden, corrupte bestanden, encryptie, validatie van de data, controle op virussen, et cetera. Om deze processen te automatiseren, gebruiken erfgoedinstellingen verschillende preservingstools.

Een belangrijk onderdeel van de (pre-)ingest is de identificatie en validatie van de bestandsformaten. Beheerders van een e-depot willen weten welke bestandsformaten er in hun e-depot zitten (identificatie) en of de bestanden voldoen aan de vereisten voor het bestandsformaat (validatie).

Veel instellingen hanteren voor hun e-depot een lijst met voorkeursformaten. Dat zijn de bestandsformaten die geschikt zijn voor langdurige bewaring. Sommige bestandsformaten worden door de internationale *community* algemeen aanvaard als geschikt voor duurzame toegang. Voor sommige andere formaten geldt dat er nog onvoldoende kennis over is. Het kan ook voorkomen dat een bestandsformaat niet erg geschikt is voor langdurige bewaring, maar dat de bestanden belangrijke informatie bevatten en dat ze daarom toch in het e-depot worden opgenomen.

Instellingen bepalen zelf welke formaten wel of niet in hun e-depot worden opgenomen. Zij stellen hun eigen lijst met voorkeursformaten op en kunnen tijdens de ingest alle bestanden daarmee vergelijken. Bij afwijkingen besluiten zij wat er gebeurt, bijvoorbeeld conversie naar een bestandsformaat dat wel op de lijst staat, of de bestanden toch in oorspronkelijke vorm opnemen.

De Koninklijke Bibliotheek (KB) is echter afgestapt van het idee van voorkeursformaten. In plaats daarvan hanteren ze kennisniveaus. Daarover spraken we met Sam Alloing en Daniël Steinmeier, allebei digital preservation officer bij de KB. We vroegen hen wat die kennisniveaus inhouden en waarom het beleid van voorkeursformaten niet meer voldeed voor de KB.

Afstappen van voorkeursformaten

Het e-depot van de KB bestaat al sinds 2002 en is sindsdien gegroeid tot zo'n 38 miljoen bestanden. Dat zijn vooral wetenschappelijke publicaties, tijdschriften en e-books. Daniël en Sam vertellen dat de KB lange tijd het pdf-formaat als voorkeursformaat hanteerde. Pdf-bestanden zijn door vrijwel iedereen te openen en leveren weinig problemen op. Andere bestandsformaten kunnen problematischer zijn, bijvoorbeeld omdat ze niet veel gebruikt worden en er weinig tools zijn om ze

mee te openen. Het pdf-formaat wordt veel gebruikt door uitgevers, die de meeste bestanden voor het e-depot leveren. Dat alles maakt het formaat heel geschikt voor duurzame bewaring bij de KB. Als er andere bestandsformaten aangeleverd werden, dan bekeek de KB of deze geconverteerd moesten worden naar pdf.

De KB had lange tijd het idee dat door dit beleid het grootste deel van de e-depotcollectie uit pdf's bestond, met daarnaast een minderheid aan andere formaten. Maar toen in 2015-2016 de collectie systematisch werd onderzocht, bleek dat pdf helemaal niet het meest voorkomende formaat in het e-depot was: het kwam pas op de vijfde plek van meest voorkomende bestandsformaten. Inmiddels waren er maar liefst zo'n duizend verschillende bestands-extensies, waarvan sommige heel exotisch.

Voor deze verscheidenheid aan bestandsformaten zijn meerdere redenen. Wetenschappelijke artikelen zijn bijvoorbeeld zelf meestal in pdf, maar gaan vaak vergezeld van bijbehorende afbeeldingen, databestanden of andere bijlagen in diverse bestandsformaten. Daarnaast doen steeds meer nieuwe, andersoortige digitale objecten hun intrede in het e-depot, zoals gearchiveerde websites met vaak vele verschillende bestandstypen. Verder is er in Nederland geen verplichting dat alle publicaties bij de KB in depot worden gegeven. De KB is dus afhankelijk van de goodwill van uitgevers of andere aanleverende partijen en kan geen harde eisen stellen aan de bestandsformaten.

Hoewel dus pdf het officiële voorkeursformaat was, werden andere bestandstypen lang niet altijd omgezet naar pdf. Vaak werden andere bestandstypen toch in oorspronkelijke vorm opgenomen. Het gaat immers om waardevolle bestanden, waarvan het belangrijk is om ze duurzaam te bewaren, ook al zijn het geen pdf-bestanden.

Dit blijkt in de praktijk ook weinig problemen op te leveren. Bovendien geldt dat er bij migratie van bestanden (zoals conversie van MS-Word naar pdf) altijd kans is dat informatie of kenmerken verloren gaan. Het is daarom vaak beter om bestanden zoveel mogelijk in oorspronkelijk formaat op te nemen. Pas als duidelijk is dat er risico's zijn, moet je overwegen om bestanden te migreren, bijvoorbeeld bij verouderde bestandsformaten. Dan kun je geautomatiseerd alle bestanden van dat formaat in je e-depot opzoeken en migreren. Sam en Daniël spreken van "just in time migration", dus pas op het moment dat het echt nodig is.

Al met al beseftte de KB dat het beleid van voorkeursformaten niet goed werkte. Het suggereerde dat er eigenlijk alleen maar pdf's in het e-depot mogen zitten, terwijl de praktijk heel anders was. Dit inzicht leidde tot een nieuwe aanpak: kennisniveaus.

Kennisniveaus: van ideaal naar praktijk

De gedachte achter de kennisniveaus is dat je zo veel mogelijk wilt weten over de bestandsformaten in je e-depot. Hoe meer kennis je over je bestanden hebt, hoe beter je de risico's kunt bepalen, bijvoorbeeld van bestandsformaten die verouderd raken of vaak problemen geven. Vervolgens kun je tijdig maatregelen nemen om de bestanden duurzaam toegankelijk te houden, zoals migratie naar een ander bestandstype.

De KB hanteert drie kennisniveaus:

1. opgeslagen bestandsformaat: hooguit het mime-type is bekend (label van het bestandstype).
2. geïdentificeerd bestandsformaat: het PRONOM-id is bekend. PRONOM is een internationaal register waarin allerlei kenmerken van bestandsformaten worden bijgehouden¹. Als je dus het

¹ <https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Format/proFormatSearch.aspx?status=new>

PRONOM-id weet, beschik je over alle kennis uit het register. Bijvoorbeeld over versies, voorlopers, opvolgers, partij die het ontwikkeld heeft, partij die het ondersteunt etc.

3. gekend bestandsformaat: er zijn uitgebreide technische metadata bekend en het bestandstype wordt gemonitord.

Deze kennisniveaus helpen in het denken over duurzame toegang. Sam en Daniël lichten toe dat je zo eerlijker kunt zijn in de beloften die je doet over duurzame toegang, zonder valse verwachtingen te wekken. Met weinig kennis over het bestandsformaat kun je weinig garanties bieden over duurzame toegang. Hoe meer kennis, hoe beter de inschatting van de risico's en dus hoe beter de maatregelen die je kunt nemen om duurzame toegang te realiseren.

Identificeren en valideren

Het gaat er dus om zo veel mogelijk kennis over bestanden op te slaan in het e-depot. Dat gebeurt door het identificeren en valideren van de bestanden.

Met identificeren wordt bedoeld dat het precieze bestandsformaat wordt bepaald. Daarvoor gebruikt de KB de tool DROID (Digital Record Object Identification)². Deze tool identificeert het bestandsformaat en de versie. Dit wordt gekoppeld aan het PRONOM-register.

Met valideren wordt bedoeld dat gecontroleerd wordt of het bestand voldoet aan de vereisten van het bestandsformaat. Daarvoor gebruikt de KB JHOVE (de JSTOR/Harvard Object Validation Environment)³. Daarmee worden eventuele problemen met bestanden opgespoord en worden de technische kenmerken van het bestand bepaald (zoals bestandsgrootte, datum van laatste wijziging en checksum).

Dit wordt gedaan voor alle bestanden die nieuw binnenkomen in het e-depot. Dat zit ingebouwd in de ingest-processen van Rosetta, het e-depotsysteem van de KB. Daardoor wordt die informatie (kennis) direct in het e-depot opgeslagen.

Analyse van de hele collectie

Naast deze ingest-procedures is de KB bezig om alle bestanden die al in het e-depot zitten opnieuw te identificeren en valideren. Deze analyse levert beter zicht op de risico's die er in de collectie zitten. Het gaat om vragen als: hoeveel niet-valide bestanden zijn er eigenlijk? Hoeveel bestanden hebben kenmerken die mogelijk problematisch zijn, zoals embedded fonts of afbeeldingen?

Dat is van groot belang voor de *preservation watch*, het monitoren van de technologische en organisatorische ontwikkelingen voor bepaalde bestandstypen. Dat zorgt ervoor dat je problemen tijdig ziet aankomen en pro-actief maatregelen kunt nemen, zoals migratie van een deel van de collectie.

Voor deze analyse gebruikt de KB eveneens DROID en JHOVE. De resultaten worden in een afzonderlijke database opgeslagen om gemakkelijk allerlei analyses te kunnen doen. Er werkt een team met verschillende expertises aan:

- draaien van de tools en vullen van de database
- eerste analyse van de resultaten door een contentanalist
- interpretatie van de fouten en nemen van beslissingen door digital preservation officer

² <https://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/preserving-digital-records/droid/>

³ <https://jhove.openpreservation.org/>

- onderzoek en technische analyse van problemen, bijvoorbeeld foutmeldingen over een bestand of problemen met JHOVE
- eventueel een ontwikkelaar om JHOVE aan te passen

Deze analyse zorgt ervoor dat de KB opnieuw over allerlei vragen nadenkt. Wat betekent het eigenlijk dat een bestand 'valide en *wellformed*' is? Hoe erg is het als een bestand niet helemaal voldoet? Welke foutmeldingen over bestanden zijn echt ernstig en in welke gevallen is het risico eigenlijk niet zo groot? Het ergste is natuurlijk als een bestand corrupt is en niet meer geopend kan worden. Maar verder zijn er tot nu toe bij de KB geen problemen gevonden die ze onmiddellijk moesten aanpakken.

Daniël en Sam horen bij collega-instellingen soms de wens om de identificatie, validatie en het daarop volgende besluit over opname in het e-depot volledig te automatiseren. Zodra JHOVE een foutmelding geeft bij een bestand, zou er automatisch een actie moeten volgen (bv. migratie of weigeren van het bestand). Dat vindt de KB heel onwenselijk, omdat lang niet alle fouten even erg zijn. Er moet altijd een deskundige zijn die de impact overziet en het besluit tot actie neemt. Bovendien geven tools als JHOVE ook wel eens onterechte foutmeldingen, dus je kunt nooit blind op een tool vertrouwen. De menselijke schakel blijft essentieel.

Toekomstplannen

De KB wil steeds meer kennis over bestandsformaten vastleggen in het e-depot om de belofte van duurzame toegang steeds beter te kunnen benaderen. Dit zal stukje bij beetje gaan. Van veel bestandsformaten zal het kennisniveau voorlopig op 1 blijven, maar stapsgewijs zal er steeds meer op niveau 2 komen. Niveau 3 is het ideaal, maar dat is niet eenvoudig te halen.

Sam en Daniël hopen ook dat de tools nog beter worden. Zo kan JHOVE verbeterd worden in de ondersteuning van het pdf-formaat. Zelf zijn ze bij de doorontwikkeling van JHOVE betrokken, onder meer door deel te nemen aan hackathons van de Open Preservation Foundation (OPF). OPF is de organisatie die JHOVE beheert en doorontwikkelt⁴. Daar wordt ook gewerkt aan een lijst met mogelijke fouten bij verschillende tools, waaronder JHOVE⁵. Je vindt hier informatie waarmee je beter kunt beoordelen of een fout erg is⁶.

Daniël en Sam roepen alle JHOVE-gebruikers op hun ervaringen te delen en vragen te stellen. Dat levert veel kennis op. De drempel daarvoor is momenteel vrij hoog: niet iedereen weet de weg naar GitHub te vinden om issues te melden. Ze nodigen iedereen van harte uit dit wel te doen⁷.

Lessen

Het werken met kennisniveaus weerspiegelt een overgang in het denken over bestandsformaten. Je gaat niet meer uit van een ideale situatie, maar van de realiteit. Die is dat er in je e-depot nou eenmaal allerlei bestandsformaten zitten die niet op de voorkeurslijst staan. Dit zal zo blijven, want er zullen altijd afwijkende bestandsformaten blijven binnenkomen die je toch wilt bewaren.

Deze omslag was voor alle betrokkenen wel wennen, want het idee van voorkeursformaten is inmiddels gemeengoed geworden in de wereld van de digitale duurzaamheid. Zo heeft het Netwerk Digitaal Erfgoed een Wegwijzer Voorkeursformaten ontwikkeld⁸.

⁴ <https://openpreservation.org/>

⁵ <http://wiki.opf-labs.org/display/Documents/JHOVE+issues+and+error+messages>

⁶ Een voorbeeld vind je hier: <https://github.com/openpreserve/jhove/wiki/PDF-hul-Messages>

⁷ via <https://openpreservation.org/products/jhove/>

⁸ <https://www.wegwijzervoorkeursformaten.nl/index.php/Hoofdpagina>

Een les die de KB heeft geleerd is dat je niet voor ieder probleem met bestandsformaten direct een oplossing hoeft te hebben. Het is al heel waardevol als je de problemen in beeld hebt. Je kunt stap voor stap naar oplossingen zoeken en zo nodig advies vragen bij andere experts.

Voor andere instellingen hebben Daniël en Sam als tip: begin gewoon met identificatie en validatie van je bestanden. Je zult zeker problemen tegenkomen, maar wees daar niet bang voor. Het maakt juist goed duidelijk wat je nog niet weet. Niet alles hoeft direct te worden opgelost, maar je krijgt de risico's van je collectie beter in beeld en kunt naar antwoorden gaan zoeken. Waarschuw de aanleverende partij als je problemen bij bepaalde bestanden tegenkomt, zodat zij kunnen nagaan waar het vandaan komt. Kijk ook in je collectie of je nog meer bestanden van hetzelfde type hebt, want mogelijk hebben die hetzelfde probleem.

Wees je er ook van bewust dat sommige applicaties beter met bepaalde fouten kunnen omgaan dan andere. Dus als de ene applicatie een foutmelding geeft, probeer dan eens een andere. Voor pdf kun je naast JHOVE ook gebruik maken van bijvoorbeeld de Apache PDFbox⁹, Apache Tika¹⁰, de PDFtk¹¹, qpdf¹² of iText RUPS¹³. Ook kan het zinvol zijn om voor de identificatie en validatie eens een andere tool te gebruiken. Als je met JHOVE een onterechte foutmelding krijgt, dan kun je met de zojuist genoemde tools onderzoeken of die ook problemen melden.

Rol NDE

Het netwerk kan de drempel verlagen om tools te gebruiken en kan helpen om de tools te verbeteren. Het kan mensen stimuleren om ervaringen te delen en probleemgevallen te melden.

Ook voor het delen van kennis is het netwerk van belang. Er is behoefte aan voldoende training om tools als JHOVE te gebruiken. Het trainingsaanbod zou het liefst gedifferentieerd moeten zijn, zowel op basisniveau als meer specialistisch. Niet iedereen heeft immers behoefte aan uitputtende kennis, want dat is niet nodig voor het eenvoudige gebruik van tools.

Naast het NDE zijn er ook internationale netwerken waar kennis wordt gedeeld en wordt samengewerkt. Bijvoorbeeld de OPF en de Working Groups rond het Rosetta-systeem en andere e-depotsystemen. Zij organiseren ook regelmatig bijeenkomsten, webinars en hackathons.

In deze *communities* over digitale duurzaamheid is het nog vrij nieuw om te denken in kennisniveaus in plaats van voorkeursformaten. Heel interessant is dat de Bibliothèque Nationale de France hierin een vergelijkbare aanpak als de KB kiest¹⁴.

⁹ <https://pdfbox.apache.org/>

¹⁰ <https://tika.apache.org/>

¹¹ <https://www.pdfclabs.com/tools/pdftk-the-pdf-toolkit/>

¹² <http://qpdf.sourceforge.net/>

¹³ <https://itextpdf.com/en/products/rups>

¹⁴ <https://openpreservation.org/events/two-years-of-collective-work-on-data-formats-at-bnf/>

Tips om verder te lezen

- lees het conserveringsplan van de KB, onder meer over kennisniveaus:
https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/conserveringsplan_2019-2022.pdf
- bekijk de richtlijnen bestandsformaten van de KB, uitwerking van de kennisniveaus:
https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/richtlijnen_bestandsformaten.pdf
- lees meer over PRONOM op:
<https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Format/proFormatSearch.aspx?status=new>
- lees meer over DROID op:
<https://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/preserving-digital-records/droid/>
- lees meer over JHOVE op:
<https://jhove.openpreservation.org/>
- bekijk de aanpak van de Bibliothèque Nationale de France via:
<https://openpreservation.org/blogs/a-love-letter-to-formats>
- bekijk de Wegwijzer Voorkeursformaten op:
<https://www.wegwijzervoorkeursformaten.nl/>

Colofon

Samenstellers: Marian Hellema (auteur) en Ania Molenda (projectleider).

Dit is een uitgave van het Netwerk Digitaal Erfgoed, juni 2021. Het is geschreven als onderdeel van het NDE-project Preserveringstools¹⁵.

Meer informatie is te vinden op netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Reacties zijn welkom via: info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Met veel dank aan Sam Alloing (Sam.Alloing@kb.nl) en Daniël Steinmeier (Daniel.Steinmeier@kb.nl).

¹⁵ <https://netwerkdigitaalerfgoed.nl/activiteiten/preserveringstools/>

**netwerk
digitaal
erfgoed**

Archief- metadata op orde krijgen

Gezamenlijke ontwikkeling van
ToPX Creator

Best practice | juni 2021

netwerk
digitaal
erfgoed

Inhoudsopgave

Archiefmetadata op orde krijgen	2
Wat is ToPX Creator?	2
Werking van ToPX Creator	3
Hoe werkt het in de praktijk?	3
Succes	3
Alternatieven	4
Lessen	4
Toekomstplannen	4
Rol NDE	5
Tips om verder te lezen	5
Colofon	6

Archiefmetadata op orde krijgen

Het Netwerk Digitaal Erfgoed verzamelt best practices om kennis te delen. Binnen het netwerk kun je veel leren van de praktijkervaringen van anderen. Een van de thema's daarbij is het gebruik van conserveringstools.

Om digitale objecten en collecties goed te archiveren, moeten deze aan een aantal eisen voldoen. De gegevens moeten worden voorbereid en gecontroleerd. Dit wordt (pre-)ingest genoemd. Hierbij kun je denken aan een check op type bestanden, corrupte bestanden, encryptie, validatie van de data, controle op virussen, et cetera. Om deze processen te automatiseren, gebruiken erfgoedinstellingen verschillende conserveringstools.

Eén daarvan is de ToPX Creator, die is ontwikkeld op initiatief van het Regionaal Archief Tilburg, in samenwerking met Regionaal Archief Zutphen, Regionaal Archief Alkmaar en West Brabants Archief.

Daarover spraken we met Niels Komen, projectleider e-depot bij het Regionaal Archief Zutphen. We vroegen hem naar de ervaringen met deze tool en met de samenwerking tussen de vier archiefinstellingen.

Wat is ToPX Creator?

De vier archiefinstellingen zijn allemaal Regionaal Historische Centra en hebben te maken met gemeenten uit hun werkingsgebied. De gemeenten dragen hun digitaal archiefmateriaal over aan de archiefinstelling om te worden opgenomen in een e-depot voor duurzame bewaring.

De gemeenten moeten hierbij bepaalde informatie (metadata) aanleveren over hun digitale archieven. Dit zorgt ervoor dat de digitale archieven in het e-depot kunnen worden opgenomen (ingest), dat ze goed verwerkt kunnen worden en op de juiste manier vindbaar worden gemaakt.

In Nederland gelden hiervoor eisen, die zijn vastgelegd in een metadatamodel: Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO). Daarin ligt bijvoorbeeld vast wat verplichte velden zijn en hoe de hiërarchische opbouw van een archief wordt weergegeven (archiefstuk, dossier, serie, archief). Dit metadatamodel is vertaald naar een machineleesbaar formaat, ToPX. Dat is een xml-formaat waarin de structuur en de velden worden vastgelegd zodat het geautomatiseerd in een e-depot kan worden ingelezen.

De gemeentelijke systemen zijn er niet altijd op ingesteld deze informatie in de juiste vorm te leveren. Daarom is er een controle nodig en moeten de gegevens worden omgezet naar het ToPX-formaat voordat alles het e-depot in kan. ToPX Creator zorgt voor deze controle en conversie. Het gaat dus om

een tool voor *pre-ingest* (d.w.z. de fase voordat digitaal archiefmateriaal in een e-depot wordt opgenomen).

Werking van ToPX Creator

De gemeenten halen de informatie over het digitale archief uit hun systemen, bijvoorbeeld een Document Management Systeem (DMS) of een zaakstelsel. Deze gegevens zetten ze vervolgens in een csv-bestand.

Als eerste stap controleert ToPX Creator of dit csv-bestand aan het TMLO-model voldoet. Als er iets niet in orde is, krijg je een foutmelding en kun je het csv-bestand aanvullen of verbeteren.

Als tweede stap converteert ToPX Creator het csv-bestand naar een ToPX xml-bestand. Dit kan vervolgens geautomatiseerd in het e-depot worden ingelezen.

Er zijn twee vormen van ToPX-bestanden. Bij de RIP-ToPX-structuur wordt alle metadata voor het digitale archief in één groot xml-bestand gezet. Bij de sidecar-ToPX-structuur wordt het in afzonderlijke kleine xml-bestanden gezet, die steeds in dezelfde map staan als de archiefbestanddelen waar ze bij horen. ToPX Creator ondersteunt inmiddels zowel de RIP-structuur als de sidecar-structuur van ToPX.

Hoe werkt het in de praktijk?

ToPX Creator wordt gebruikt door de vier archiefinstellingen die de tool hebben ontwikkeld. Zij gebruiken het voor de pre-ingest van digitale archieven van de gemeenten uit hun werkgebied. Alle vier hebben zij het open source Archivematica-systeem in gebruik voor hun e-depot.

Niels vertelt hoe de tool in de praktijk werkt. In Zutphen hebben ze ToPX Creator inmiddels ingezet voor drie gemeentelijke archieven. Van tevoren bekijken ze samen met de gemeente hoe de informatie uit hun systemen komt en wat daar nog aan moet gebeuren om het aan de standaard te laten voldoen. Soms zijn er helemaal geen metadata (bijvoorbeeld bij een particulier archief) en moeten die eerst nog worden gemaakt. Dat kan door de gemeente worden gedaan, eventueel met hulp van de archiefinstelling.

De gemeente kan vervolgens ToPX Creator gebruiken om de metadata te controleren en te converteren naar ToPX-formaat. Dat kunnen ze vervolgens aan het archief overdragen. Ook bij deze stap kan de archiefinstelling helpen met het gebruik van ToPX Creator of met het aanpassen van het csv-bestand.

De meeste tijd gaat zitten in het goed krijgen van de gegevens in het csv-bestand. Als een gemeente voor het eerst een digitaal archief aanlevert, kost dit vaak de nodige inspanning. Daarna werkt het meestal vlot en vraagt het weinig tijd.

Succes

De ToPX Creator voldoet heel goed, vertelt Niels. De tool heeft een grafische user interface en is eenvoudig te gebruiken. Er zijn duidelijke foutmeldingen als de metadata niet goed zijn. Je moet wel kennis hebben van TMLO, maar verder is er geen speciale kennis nodig om de tool te bedienen.

De installatie van de software is simpel. Het kan op een server van de archiefinstelling of gemeente worden geïnstalleerd, of op een eigen pc of laptop (Windows).

Alternatieven

We vroegen Niels of er ook alternatieven zijn voor ToPX Creator. Hij noemde de RMtool van het bedrijf VHIC¹. Ook die tool kan bestanden controleren en naar het ToPX-formaat omzetten; daarnaast biedt hij nog meer functionaliteit. RMtool ondersteunt momenteel alleen de sidecar-structuur van ToPX. Daarmee is hij niet geschikt voor de e-depots van Archivemata, die het RIP-formaat vereisen.

Een ander verschil is dat RMtool een commercieel product is, terwijl ToPX Creator een gratis open-source-tool is.

Lessen

Een les die Niels trekt uit de ToPX Creator is het belang van de goede samenwerking tussen de vier archiefinstellingen die ToPX Creator hebben laten ontwikkelen. De tool is op maat gemaakt, helemaal gericht op hun dagelijkse praktijk. In plaats van te kiezen voor een standaardpakket, hebben ze met ToPX Creator een oplossing die specifiek is gericht op pre-ingest van gemeentelijke archieven in het ToPX-formaat.

Voordat de ToPX Creator bestond, waren er ook al controles en conversies nodig om de digitale archieven goed in het e-depot te krijgen. Toen maakte een freelance programmeur steeds ad hoc een oplossing. Deze programmeur heeft ToPX Creator in 2019 in een paar maanden tijd ontwikkeld, waardoor het eerdere werk nu geautomatiseerd is met een vaste tool. De ontwikkeling verliep snel doordat hij al bekend was met het werkkterrein en doordat er goede onderlinge afstemming was tussen hem en de vier archiefinstellingen.

Door deze aanpak vanuit de praktijk is het gelukt om een tool te ontwikkelen die aan de wensen voldoet. Er is geen afhankelijkheid van leveranciers of standaardpakketten, die meestal niet precies alle functionaliteit bieden die je zou willen. De instellingen hoeven ook niet allemaal een eigen contract met een leverancier te sluiten. Bij ToPX Creator bepalen de gebruikende organisaties de koers.

De software is open source en kan dus zonder kosten door iedereen worden gebruikt. Ook voor doorontwikkeling is er geen afhankelijkheid van specifieke software-bedrijven. Iedereen die dat wil, kan de software aanpassen. Bijvoorbeeld om het toe te spitsen op eigen formaten of systemen.

Toekomstplannen

De vier opdrachtgevers hebben een onderhoudscontract met de ontwikkelaar. Op hun kosten worden eventuele bugs opgelost en kleine wensen gerealiseerd. Wensen voor nieuwe functionaliteit kunnen ook aan de orde komen in het overleg van gebruikers van Archivemata-systemen.

Ook is het wenselijk dat ToPX Creator wordt aangepast aan het nieuwe metadatamodel MDTO (Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie), dat momenteel in ontwikkeling is als opvolger van TMLO (en het verwante Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid)².

Een andere mogelijkheid is dat ToPX meer wordt geïntegreerd in Archivemata, zodat je het niet meer als losse tool hoeft te bedienen. Maar daar zijn geen concrete plannen voor.

¹ <https://www.vhic.nl/nieuwe-pre-ingestmogelijkheden-rmtool/>

² <https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/nieuws/van-tmlo-en-tp-rijk-naar-mdto>

RoI NDE

Binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed wordt het gebruik van preservingstools als de ToPX Creator gestimuleerd. Zo is er een vragenuur over ToPX Creator geweest waarin belangstellenden meer bekend zijn gemaakt met de tool. Dat leidde direct al tot enkele verzoeken om de tool te demonstreren bij andere instellingen.

Het NDE heeft financieel bijgedragen aan de uitbreiding van de tool met de sidecar-structuur. Hierdoor is ToPX Creator nu breder inzetbaar, ook voor e-depots die met die structuur werken.

Niels hoopt dat ToPX Creator meer bekendheid en meer gebruikers krijgt, want het voldoet aan een behoefte die bij veel meer archiefinstellingen leeft. Hij kan het vanuit Zutphen van harte aanbevelen.

Tips om verder te lezen

- lees in de blog van Regionaal Archief Tilburg over het initiatief voor ToPX Creator:
<https://www.regionaalarchieftilburg.nl/home/blog-detail/algemeen/2019/09/26/aanlevering-e-depot-vereenvoudigd-door-topx-creator>
- bekijk de aankondiging van het NDE-vragenuur over de TopX Creator met ook een korte beschrijving van de tool op:
<https://kia.pleio.nl/events/view/25682020-00ea-4d4b-96aa-138df60c8c58/nde-vragenuur-de-topx-creator-in-actie>
- lees meer over de datamodellen TMLO en TMR via:
<https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/metadata-en-het-e-depot> en over de opvolger MDTO: <https://kia.pleio.nl/groups/view/184556a0-c96b-42a0-a2ee-b8f97f61b053/kennisplatform-metadata/blog/view/affe343d-5d86-4df9-b25b-d34ca0efe172/mdto-09-opgeleverd>
- ga naar GitHub voor de broncode van ToPX Creator:
<https://github.com/martijnvberkel/topx-creator>
- Of bekijk de handleiding en andere downloads op de website van de ontwikkelaar:
<https://mvbworks.com/downloads/>
- lees meer over de RMtool op:
<https://www.vhic.nl/nieuwe-pre-ingestmogelijkheden-rmtool>

Colofon

Samenstellers: Marian Hellema (auteur) en Ania Molenda (projectleider).

Dit is een uitgave van het Netwerk Digitaal Erfgoed, juni 2021. Het is geschreven als onderdeel van het NDE-project Preserveringstools³.

Meer informatie is te vinden op netwerkdigitaalerfgoed.nl.
Reacties zijn welkom via: info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Met veel dank aan Niels Komen (n.komen@zutphen.nl).

³ <https://netwerkdigitaalerfgoed.nl/activiteiten/preserveringstools/>

**netwerk
digitaal
erfgoed**

The page features several decorative blue sunburst patterns of varying sizes, connected by thin blue lines. These elements are scattered across the white background, creating a network-like aesthetic. The largest sunburst is in the top right corner, and another large one is partially visible on the right edge. Smaller ones are located in the top left, middle right, and bottom left.

Het Digitaal Atelier

Zoektocht naar
gemeenschappelijke
preserveringsoplossingen

Best practice | juni 2021

A small blue sunburst icon consisting of a central white circle with radiating blue lines, connected to the text by a thin blue line.

netwerk
digitaal
erfgoed

Inhoudsopgave

Zoektocht naar gemeenschappelijke conserveringsoplossingen	2
Het idee van het Digitaal Atelier	2
Zoektocht naar het Digitaal Atelier	3
De praktijk	3
Top drie van tools	4
Lessen	5
Toekomstplannen	5
Rol NDE	5
Tips om verder te lezen	6
Colofon	7

Zoektocht naar gemeenschappelijke conserveringsoplossingen

Het Netwerk Digitaal Erfgoed verzamelt best practices om kennis te delen. Binnen het netwerk kun je veel leren van de praktijkervaringen van anderen. Een van de thema's daarbij is het gebruik van conserveringstools.

Om digitale objecten en collecties goed te archiveren, moeten deze aan een aantal eisen voldoen. De gegevens moeten worden voorbereid en gecontroleerd. Dit wordt (pre-)ingest genoemd. Hierbij kun je denken aan een check op type bestanden, corrupte bestanden, encryptie, validatie van de data, controle op virussen, et cetera. Om deze processen te automatiseren, gebruiken erfgoedinstellingen verschillende conserveringstools.

In de periode 2015-2018 hebben een aantal Regionaal Historische Centra (RHC's) en andere archiefinstellingen gezocht naar gezamenlijke, generieke oplossingen. De bedoeling was om een Digitaal Atelier op te zetten, maar uiteindelijk is dit er niet gekomen in de vorm die de deelnemers oorspronkelijk voor ogen stond. Het project heeft wel een aantal belangrijke resultaten opgeleverd, zoals een architectuur, een analyse van de werkprocessen en de vereisten, een overzicht van bruikbare tools, gezamenlijke korting bij leveranciers, kennisdeling en samenwerking.

We spraken met twee betrokkenen: Annelot Vijn (afdeling applicatiebeheer van Het Utrechts Archief) en Hans Laagland (opdrachtregisseur duurzame toegankelijkheid van Tresoar). We vroegen naar hun ervaringen tijdens de zoektocht naar een Digitaal Atelier en wat die heeft opgeleverd.

Het idee van het Digitaal Atelier

Digitale duurzaamheid is al sinds 2010 een belangrijk onderwerp in de samenwerking tussen de RHC's. Dit heeft geleid tot een gemeenschappelijke infrastructuur met een e-depot-voorziening, een architectuur (de MARA, de Model Architectuur Rijks Archiefinstellingen)¹, een datamodel (TMLO, Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden)² en een handboek voor werkprocessen.

In die samenwerking bleek dat er een gat zat tussen het moment dat digitale collecties bij een archiefinstelling worden aangeleverd en het moment dat ze daadwerkelijk in het e-depot worden opgenomen. De e-depot-systemen bieden weliswaar veel mogelijkheden voor het controleren en valideren van digitale archieven, maar daar gaat nog een traject aan vooraf (pre-ingest). Vaak worden

¹ <https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/model-architectuur-rijks-archiefinstellingen-mara>

² <https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/tmlo>

digitale archieven niet in precies de juiste vorm aangeleverd voor het e-depot en zijn er nog bewerkingen en controles nodig. Dat is wat er in de pre-ingest gebeurt: de digitale archieven geschikt maken voor opname in het e-depot.

Pre-ingest is van belang voor iedere RHC en ook voor andere archiefinstellingen met vergelijkbare wettelijke taken. Daarom wilden zij dit samen aanpakken en een generieke oplossing bedenken waar ze allemaal gebruik van konden maken. Zo werd het idee van het Digitaal Atelier geboren, één gezamenlijke werkplaats voor digitale collecties. Zoals gebruikelijk in een atelier zou hier allerlei gereedschap beschikbaar komen. Het plan was om het Digitaal Atelier breed op te zetten, zowel voor *born digital* als voor gedigitaliseerde collecties. Ook zou het Digitaal Atelier zich niet beperken tot pre-ingest-tools, maar er zouden ook andere hulpmiddelen voor preservering in kunnen zitten.

Zoektocht naar het Digitaal Atelier

Met deze uitgangspunten is een werkgroep aan het werk gegaan. Annelot en Hans waren hier nauw bij betrokken. Zij vertellen dat er een cruciale keuze is gemaakt in de aanpak. In plaats van direct te gaan zoeken naar geschikte tools, zijn ze begonnen met het in kaart brengen van de behoeftes. Welke werkprocessen spelen een rol bij pre-ingest en bij preservering en welke vereisten brengen die met zich mee?

De werkgroep heeft dit uitgewerkt in een architectuur ('project-start-architectuur'). Hierin zijn de stappen (werkprocessen) beschreven die nodig zijn om digitale collecties in het e-depot te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een *fixity check* (die controleert of bestanden corrupt zijn geraakt) en aan controles van de metadata. Per stap is ook gekeken waarom die genomen moet worden, vanuit welke archiefwettelijke normen. Daar vloeien vaak specifieke eisen uit voort.

De architectuur is overigens ook naast de MARA gelegd, de Model Architectuur Rijks Archiefinstellingen. Die is op basis hiervan uitgebreid met een aantal principes. Bijvoorbeeld: een digitaal archief moet in een gecontroleerde, beheerde en veilige omgeving worden opgenomen, met duidelijke afspraken over het beheer; digitale archiefbescheiden moeten worden opgeslagen in een valideerbaar en gedocumenteerd bestandsformaat; bij gebruik van een encryptietechniek moet de decryptiesleutel worden verstrekt.

De aanpak voor het Digitaal Atelier was generiek, want de werkprocessen en de vereisten zijn bij de verschillende RHC's hetzelfde. En niet alleen voor RHC's, maar ook voor bijvoorbeeld stadsarchieven, want ze hebben uiteindelijk allemaal met dezelfde wet- en regelgeving te maken.

Toen de werkprocessen en vereisten eenmaal goed in kaart waren gebracht, is per stap gekeken welke tools hiervoor beschikbaar waren en in hoeverre zij aan de vereisten voldeden. Door de generieke aanpak wilde de werkgroep voorkomen dat het Digitaal Atelier afhankelijk zou zijn van een specifiek softwarepakket of van een bepaalde leverancier.

De praktijk

Annelot en Hans vertellen dat het oorspronkelijke plan voor een gezamenlijke voorziening niet haalbaar bleek. Gekscherend: "Onze ideeën voor het Digitaal Atelier bleken een te Ideaal Atelier".

Al snel werd duidelijk dat stadsarchieven toch te veel verschilden van de RHC's, waardoor het niet mogelijk was om hiervoor een gemeenschappelijk atelier te ontwikkelen. Maar ook tussen de RHC's bleken er grote verschillen. Niet zozeer in de werkprocessen en de vereisten, maar vooral in tempo en

prioriteiten. Sommige RHC's waren al heel ver met pre-ingest, terwijl andere druk waren met andere aspecten van het werk.

Het oorspronkelijke idee van het Digitaal Atelier is daarom losgelaten. In plaats daarvan is de werkgroep verder gegaan met het onderzoeken van geschikte preservatietoetsen.

Top drie van tools

Er is een lijst van tools opgesteld en die tools zijn vervolgens beoordeeld op wat ze wel of niet te bieden hebben. Sommige tools zijn behoorlijk specialistisch en ook zijn ze lang niet allemaal erg gebruiksvriendelijk (bv. bediening via de command line). Niet alle RHC's hebben voldoende technische expertise in huis om deze tools te kunnen inzetten.

Ook is het voor de meeste archiefinstellingen niet werkbaar om met verschillende losse tools te werken. Daarom had de werkgroep een sterke voorkeur voor geïntegreerde pakketten waarin verschillende functies zijn samengebracht. Ook zag de werkgroep nadelen aan het gebruik van open source tools. Weliswaar kun je ze vrij gebruiken en doorontwikkelen, maar je kunt niet altijd goede ondersteuning krijgen bij het beheer en gebruik.

In een aantal leerzame bijeenkomsten zijn de onderzochte tools door hun leveranciers aan de werkgroep gepresenteerd. Zij konden hun tool demonstreren met een testset die een goede afspiegeling was van de reële situatie. Hoewel natuurlijk niet alles direct werkte, gaf dit wel een goede indruk van de tools. Sommige leveranciers hebben naar aanleiding van deze praktijktoets hun tool doorontwikkeld.

De werkgroep concludeerde dat de markt voor gebruiksvriendelijke totaalpakketten voor het archivalisch controleren en bewerken van data nog in ontwikkeling was. Veel tools zijn heel specialistisch en vragen een hoog kennisniveau. Zo bleef er een shortlist van drie opties over.

1. de RMtool van het bedrijf VHIC³
2. Mais-Ingest van het bedrijf De Ree⁴
3. de combinatie van FITS en C3PO⁵ (beide open source tools)

Deze tools dekten de gewenste functionaliteit, waarbij de eerste twee als basis werden gezien en de derde als specialistische uitbreiding. De drie mogelijkheden overlappen elkaar op veel punten, maar leggen net andere accenten. De RMtool biedt vooral aan het begin van de pre-ingest veel mogelijkheden, zoals ontdebbling en opschoning van data. Mais-Ingest biedt goede integratie met het collectieregistratiesysteem Mais-Flexis en is vooral gericht op het vormen van een archieftoegang. FITS/C3PO biedt zeer uitgebreide-preservation-informatie over digitale archieven. Samen bestrijken ze het hele scala van pre-ingest.

De derde mogelijkheid (FITS/C3PO) is door de werkgroep uiteindelijk niet verder meegenomen vanwege het specialistische karakter van deze tools. Met VHIC en De Ree zijn afspraken gemaakt over prijsreducties voor de werkgroepleden. Een aantal RHC's heeft via deze weg Mais-Ingest in gebruik genomen. Dat is voor hen een logische keus, omdat zij toch al gebruik maken van het Mais-Flexis-systeem.

³ <https://www.vhic.nl/nieuwe-pre-ingestmogelijkheden-rmtool/>

⁴ <https://www.de-ree.nl/toepassingen/e-depot-mais-flexis-beheerst-het>

⁵ <https://kia.pleio.nl/groups/view/4fc4e83a-f55b-4000-b1cb-3fe9a16d3f93/kennisplatform-preservation/blog/view/84271108-77b9-4249-9b3d-a3ef5df2d024/impactanalyses-hoe-preservationtools-het-gesprek-ondersteunen>

Andere RHC's hebben een andere weg gekozen. Zo heeft bijvoorbeeld het Noord-Hollands Archief een eigen Pre-ingest Tool ontwikkeld⁶.

Lessen

De belangrijkste les die Hans en Annelot uit het Digitaal Atelier trekken is: neem niet de tools als uitgangspunt, maar de architectuur, de werkprocessen en de vereisten. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen en veel inzicht opgeleverd. Inmiddels zijn de resultaten wel enigszins gedateerd, want er zijn nieuwe ontwikkelingen en vereisten bijgekomen. Maar Annelot en Hans zien de architectuur, de werkprocessen en de vereisten nog steeds als waardevol startpunt, ook voor andere archieven die nadenken over hun taken.

Een andere les is dat een gemeenschappelijke oplossing voor de RHC's niet haalbaar is en momenteel ook niet wenselijk. Zoals gezegd bleken de instellingen in verschillende fasen te zitten, waardoor de behoeften uiteenliepen. Ook bleek het niet levensvatbaar om te werken met één centrale voorziening voor RHC's waarin ze pre-ingest activiteiten buiten de eigen deur zouden uitvoeren. Zo'n opzet is moeilijk te verenigen met de wet- en regelgeving voor archieven.

Achteraf gezien waren de oorspronkelijke plannen voor het Digitaal Atelier te hoog gegrepen. Het was beter geweest om niet op voorhand het hele pakket van eisen in detail uit te werken. Met een meer stapsgewijze aanpak zou het gemakkelijker zijn geweest om onderweg bij te sturen.

Toekomstplannen

Het project Digitaal Atelier is in 2018 afgesloten. Hoewel een gezamenlijk Digitaal Atelier er niet van gekomen is, krijgen archiefinstellingen wel steeds beter in beeld hoe essentieel preservatie is bij het beheer van digitale informatieobjecten. Ook wordt het steeds duidelijker dat er goede tools nodig zijn voor de verschillende werkprocessen.

Intussen staat de tijd niet stil. De wet- en regelgeving verandert en de technologie ontwikkelt zich verder. Ook de gezamenlijke infrastructuur van de RHC's is in beweging doordat het ministerie van OCW zich zal terugtrekken uit de zogeheten 'gemeenschappelijke regeling' (waarin is vastgelegd dat rijksarchieven worden bewaard bij het Nationaal Archief en bij de provinciale RHC's).

Dat roept de vraag op hoever de voordelen van een totaalpakket voor pre-ingest gaan. Voor het gebruikersgemak en het beheer heeft het grote voordelen, maar zo'n totaalpakket speelt niet altijd direct op nieuwe behoeften in. Als alternatief is het idee geopperd van een soort app-store voor pre-ingest en andere preservatiestools. Dat wil zeggen dat losse tools op een gestandaardiseerde manier worden aangeboden, zodat ze gemakkelijk kunnen worden gebruikt en gecombineerd. Dat vraagt wel veel ontwikkeling en beheer, wat destijds niet haalbaar was en momenteel nog steeds niet. Een mooi voorbeeld dat wel enigszins in die richting gaat is de Virtual Research Environment (VRE, van het NDE en de Open Preservation Foundation)⁷. Dit is een omgeving waarin je allerlei preservatiestools kunt uitproberen zonder dat je ze zelf stuk voor stuk hoeft te installeren.

RoI NDE

Hans en Annelot zien voor het NDE een belangrijke rol weggelegd voor onderlinge kennisuitwisseling. Je kunt er terecht voor adviezen en voor praktische informatie (bijvoorbeeld tools, wegwijzers en best

⁶ <https://github.com/noord-hollandsarchief/preingest>

⁷ <https://openpreserve.github.io/ddhn-forge/>

practices). Het wekelijkse NDE-vragenuur is een goede manier om kennis te maken met allerlei aspecten van het NDE. De vragenuren gaan regelmatig over tools en kunnen je op weg helpen.

Toch merken Hans en Annelot dat het nog steeds lastig is om informatie en hulpmiddelen te vinden, vooral voor mensen die niet zo nauw bij het NDE betrokken zijn. Er blijft een kloof tussen kennis opdoen en iets daadwerkelijk in de praktijk brengen. De aangeboden informatie zou voor hen nog praktischer mogen, zodat je weet hoe je het in je eigen organisatie kunt toepassen. Bijeenkomsten waar je echt met een tool aan de slag gaat, kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Daarnaast is het NDE ook belangrijk vanwege de informele contacten. Ook de gebruikersgroepen van collectieregistratiesystemen (zoals van Mais Flexis) zijn een goede plek om elkaar te ontmoeten, wensen kenbaar te maken en van elkaar te leren.

Tips om verder te lezen

- bekijk de MARA (Model Architectuur Rijks Archiefinstellingen) op:
<https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/model-architectuur-rijks-archiefinstellingen-mara>
- lees meer over het datamodel TMLO (Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden):
<https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/tmlo>
- bekijk en experimenteer op de VRE-omgeving (Virtual Research Environment) via:
<https://openpreserve.github.io/ddhn-forge>
- lees meer over de RMtool op:
<https://www.vhic.nl/nieuwe-pre-ingestmogelijkheden-rmtool>
- lees meer over MAIS pre-ingest via:
<https://www.de-ree.nl/toepassingen/e-depot-mais-flexis-beheerst-het>
- lees meer over FITS en C3PO op:
<https://kia.pleio.nl/groups/view/4fc4e83a-f55b-4000-b1cb-3fe9a16d3f93/kennisplatform-preservation/blog/view/84271108-77b9-4249-9b3d-a3ef5df2d024/impactanalyses-hoe-preservationtools-het-gesprek-ondersteunen>
- lees meer over de Pre-ingest Tool van het Noord-Hollands Archief op Github:
<https://github.com/noord-hollandsarchief/preingest>

Colofon

Samenstellers: Marian Hellema (auteur) en Ania Molenda (projectleider).

Dit is een uitgave van het Netwerk Digitaal Erfgoed, juni 2021. Het is geschreven als onderdeel van het NDE-project Preserveringstools⁸.

Meer informatie is te vinden op netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Reacties zijn welkom via: info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Met veel dank aan Annelot Vijn (a.vijn@hetutrechtsarchief.nl) en Hans Laagland.

⁸ <https://netwerkdigitaalerfgoed.nl/activiteiten/preserveringstools/>

**netwerk
digitaal
erfgoed**

Profiel maken van digitale archieven

Impactanalyse met FITS en C3PO
bij het Nationaal Archief

Best practice | juni 2021

netwerk
digitaal
erfgoed

Inhoudsopgave

Profiel maken van digitale archieven	3
Wat houdt de impactanalyse in?	3
Werking van FITS en C3PO	4
Hoe werkt het in de praktijk?	4
Succes	5
Alternatieven	6
Lessen	6
Toekomstplannen	7
Rol NDE	7
Tips om verder te lezen	7
Colofon	8

Profiel maken van digitale archieven

Het Netwerk Digitaal Erfgoed verzamelt best practices om kennis te delen. Binnen het netwerk kun je veel leren van de praktijkervaringen van anderen. Een van de thema's daarbij is het gebruik van preservingstools.

Om digitale objecten en collecties goed te archiveren, moeten deze aan een aantal eisen voldoen. De gegevens moeten worden voorbereid en gecontroleerd. Dit wordt (pre-)ingest genoemd. Hierbij kun je denken aan een check op type bestanden, corrupte bestanden, encryptie, validatie van de data, controle op virussen, et cetera. Om deze processen te automatiseren, gebruiken erfgoedinstellingen verschillende preservingstools.

Bij het Nationaal Archief (NA) worden profielen gemaakt van digitale archieven voordat ze in het e-depot worden opgenomen. Op die manier wordt de impact bepaald, dat wil zeggen wat er nog nodig is voor een goede *ingest* in het e-depot. Het NA gebruikt hiervoor twee tools in combinatie: FITS en C3PO.

Daarover spraken we met Remco van Veenendaal, preservation officer bij het NA. We vroegen hem naar de ervaringen met deze tools.

Wat houdt de impactanalyse in?

Het draait dus om het overbrengen van digitale archieven naar het e-depot van het Nationaal Archief. De impactanalyse laat zien wat er in een digitaal archief zit, hoe het is geordend, hoe het is gemetadateerd en hoe de overbrenging praktisch gerealiseerd kan worden. Hierdoor wordt duidelijk of er maatregelen nodig zijn en wie deze moet nemen. Soms zijn er maatregelen nodig aan de kant van het Nationaal Archief, maar soms ook bij de organisatie die het archief gevormd heeft of die het beheert. Tijdens een impactanalyse werken het Nationaal Archief en de aanleverende partij samen. Er zijn verschillende mensen met verschillende rollen bij betrokken en het kost meestal een paar weken tot een paar maanden doorlooptijd.

Als onderdeel van de impactanalyse wordt een representatieve selectie onderzocht van de bestanden van het over te brengen archief. Sommige bestandstypen hebben bijvoorbeeld interactief gedrag en dat vraagt om extra zorg (zoals Excel-bestanden met formules of websites). Ook zijn er maatregelen nodig bij versleutelde bestanden of digitale handtekeningen. De tools FITS en C3PO helpen bij deze impactanalyse.

C3PO staat voor 'Clever, Crafty Content Profiling of Objects'. C3PO is ontwikkeld in het internationale project SCAPE (Scalable Preservation Environments)¹. Deze tool maakt een profiel van een digitaal archief, zodat je inzicht krijgt in de inhoud ervan. Bijzonder aan C3PO is dat de informatie op een inzichtelijke manier wordt gevisualiseerd. Je kunt daardoor interactief heel gemakkelijk de opbouw van het archief onderzoeken. Je ziet snel welke typen informatieobjecten er zijn (bv. pdf-bestanden, Word-bestanden, databases, software, GIS-informatie enzovoort). Daarmee kun je nagaan of er afwijkingen zijn van de lijst met voorkeursformaten voor je e-depot. Ook andere kenmerken worden geanalyseerd, zoals versleutelingen, wachtwoorden, digitale handtekeningen, corrupte of niet-valide bestanden.

C3PO werkt in combinatie met de tool File Information Tool Set (FITS)², zie hieronder. Zowel FITS als C3PO zijn open-source-software. Beide tools zijn dus vrij te gebruiken en eventueel door te ontwikkelen.

Werking van FITS en C3PO

Het maken van een profiel van een digitaal archief met FITS en C3PO gaat in drie stappen.

In de eerste stap worden de kenmerken van alle bestanden uit de steekproef bepaald. Daarvoor wordt FITS gebruikt. Die tool is op zijn beurt een bundeling van afzonderlijke open-source-tools, waarmee bestanden worden geïdentificeerd, gevalideerd en waarmee de kenmerken (technische metadata) worden bepaald. (Voor de liefhebber: onder andere Jhove, Droid, Exiftool, Apache Tika.) De resultaten van FITS worden in een serie xml-bestanden gezet.

Het is echter niet eenvoudig om de informatie uit de individuele FITS-xml-bestanden te interpreteren. Daarom wordt in de tweede stap een profiel gemaakt van het digitale archief. Hiervoor maakt het NA gebruik van C3PO als een verlengstuk van FITS. C3PO zet de FITS-bestanden om en groepeerd ze op verschillende manieren. Dit kan vervolgens in een xml- of csv-bestand worden geëxporteerd.

De derde stap is het gebruik van de webinterface waarin het C3PO-profiel gevisualiseerd wordt. Hier kun je de kenmerken van het digitale archief uitgebreid exploreren met interactieve grafieken. Al klikkend krijg je snel inzicht: hoeveel bestanden, van welk type en welke versies, grootte, fouten in de opbouw (*wellformedness* en *validiteit*), versleutelingen of wachtwoorden (drm), datum en dergelijke.

Als je nog meer gedetailleerde analyses wilt doen, dan kun je de profielgegevens exporteren als csv-bestand. Dat kun je daarna bijvoorbeeld in Excel verder bewerken.

Hoe werkt het in de praktijk?

Remco vertelt dat impactanalyses bij het NA worden ingezet voordat een zorgdrager (archiefvormer) daadwerkelijk aansluit op het e-depot. In deze fase bespreken beide partijen welke maatregelen er nodig zijn voor een goede aansluiting. Aanleiding voor deze aanpak was het DTR-project (Digitale Taken Rijksarchieven). Dit ging over de manier waarop de informatie van het Rijk wordt overgebracht naar het NA. Hiervoor zijn aansluittrajecten opgezet door multidisciplinaire teams van zorgdragers en het NA.

Impactanalyses worden bij het Nationaal Archief alleen in zo'n voortraject gedaan. Als de aansluiting eenmaal is gerealiseerd, is het niet nodig om iedere keer een profiel van het archief te maken. Ook is

¹ <https://web.archive.org/web/20201229202802/https://scape-project.eu>

² <https://projects.iq.harvard.edu/fits/introduction>

het vooral nuttig voor complexe archieven. Bij simpele archieven (met slechts enkele van te voren bekende bestandstypen) is een profiel met FITS en C3PO veel te gedetailleerd.

In de praktijk werkt het bij de NA als volgt. Er wordt een representatieve steekproef genomen van het digitale archief van de zorgdrager. Daar wordt een profiel van gemaakt met FITS en C3PO. Daarna wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn om de bestanden in het e-depot te kunnen opnemen (bijvoorbeeld het verwijderen van versleuteling). De zorgdrager krijgt inzicht in de kwaliteit van het archief en kan zo nodig aanpassingen doen.

Een voorbeeld uit de praktijk: in een bepaald archief bleken Word-bestanden te zitten die ten onrechte de bestandsextensie .pdf hadden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de gebruikers het systeem foften om toch Word-bestanden te kunnen opslaan terwijl het systeem eigenlijk alleen pdf-bestanden accepteerde. Dit kwam aan het licht doordat FITS verder kijkt dan alleen naar de bestandsextensie. Hierdoor kon het NA de zorgdrager adviseren het probleem op te lossen.

Het NA gebruikt de C3PO-webinterface met visualisaties om snel en eenvoudig een indruk van een digitaal archief te krijgen. Ook gebruiken ze de exportmogelijkheid om in Excel nog specifieke analyses te doen. Zo zetten ze bijvoorbeeld de gevonden bestandsextensies naast hun lijst met voorkeursformaten, om snel de afwijkingen te zien.

De tools worden alleen gebruikt voor digitale archieven die van buiten het NA worden aangeleverd. Het NA heeft ook digitale archieven die in de eigen digitaliseringsstroom worden gecreëerd. Hiervoor is geen impactanalyse nodig, omdat het NA van tevoren weet wat voor bestanden dit zijn. Een profiel heeft vooral zin als het onbekend is wat er in het digitale archief zit.

Succes

De kracht van de profielen is de grote hoeveelheid informatie en de visualisaties hiervan. Remco is daarom heel tevreden over de tools. Het uitgebreide profiel en de interactieve grafieken geven snel en gemakkelijk een goede indruk van het archief. Met de exportmogelijkheden kun je in Excel nog meer analyses op maat doen. De visualisaties zijn ook handig voor de archiefvormer en voor het overleg tussen archiefvormer en NA.

In de toekomst zal het belang van de tools alleen maar toenemen. Het aantal digitale archieven zal groeien, evenals de diversiteit in materiaal en in bronsystemen. Denk bijvoorbeeld aan e-mails, websites, databases, social media.

Er zijn wel een paar kanttekeningen. De bediening van de tool is niet eenvoudig. Zowel FITS als C3PO zijn command-line-tools, die dus niet met de muis bediend worden. Dat is voor veel mensen een drempel. Alleen de C3PO-webinterface met visualisaties is gemakkelijk in het gebruik (stap 3). Daarom heeft Remco inmiddels een script gemaakt waarin de drie stappen automatisch achter elkaar worden gedaan.

Ook de installatie is niet eenvoudig. De tools maken gebruik van allerlei andere software, die goed moet zijn geïnstalleerd op je systeem. Er is soms aardig wat technische ervaring nodig om het werkend te krijgen. Ook hiervoor heeft Remco inmiddels een oplossing gemaakt: een zip-bestand met alle benodigdheden en afhankelijkheden en een lanceerscript waarin de tools een voor een worden aangeroepen.

Remco heeft de paradoxale ervaring dat de tools soms eigenlijk té goed zijn. Ze geven zo veel informatie over mogelijke problemen dat mensen af en toe verzuchten: “Moeten we daar ook allemaal op letten?” Soms worden er dingen ontdekt die anders stilzwijgend in het e-depot zouden zijn opgenomen en die in de praktijk misschien nooit een probleem waren geweest.

De conclusie is dat de tools vooral nuttig zijn bij grootschalige instroom van complexe archieven. Dat doe je per zorgdrager hooguit een paar keer, vooral in het voortraject van het aansluiten op het e-depot. Daarna weet je wel waar je op moeten letten en levert het geen nieuwe inzichten meer op.

Alternatieven

Er zijn geen directe alternatieven voor de combinatie FITS en C3PO, althans geen tools die zo gedetailleerd zijn. Het NA heeft veel expertise in huis en dat geeft de luxe om dergelijke tools te gebruiken en bij te dragen aan de doorontwikkeling.

Wel zijn er andere pre-ingest-tools, zoals de RMtool van het bedrijf VHIC³, MAIS pre-ingest van het bedrijf De Ree⁴ of de Pre-ingest Tool die het Noord Hollands Archief heeft ontwikkeld⁵. Deze tools maken eveneens een inventarisatie van de collectie, maar minder gedetailleerd. Vervolgens zetten ze de collectie om in het formaat waarin ze in het e-depot kunnen worden ingelezen (zogenaamde SIP's, Submission Information Packages). Dat laatste doen FITS en C3PO niet.

Momenteel zijn er in Nederland een paar andere instellingen die FITS en C3PO gebruiken, zoals het Utrechts Archief en Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen.

Lessen

Het NA is er trots op om open-source-tools te gebruiken die door de internationale *preservation community* zijn ontwikkeld.

Wel is duidelijk dat FITS en C3PO hun waarde vooral bewijzen bij grootschalige instroom van complexe archieven in je e-depot. In andere gevallen is het wellicht *overkill* en ben je misschien beter af met bijvoorbeeld de RMtool. Dat werkt ook sneller, want er worden direct invoerpakketjes (SIP's) gecreëerd.

Remco ziet het als een waardevol kenmerk van FITS en C3PO dat ze uit losse tools bestaan. Het lijkt misschien voor de hand te liggen om alles te integreren in één applicatie, maar dan verlies je de kracht van een modulaire opzet. Doordat het allemaal afzonderlijke tools zijn, kan iedereen ze naar eigen behoefte combineren. Het is geen 'zwarte doos' waarbij je geen zicht meer hebt wat er binnenin gebeurt. Het is flexibel en lichtgewicht, waardoor de tools los van elkaar kunnen worden doorontwikkeld, zonder dat ze van elkaar afhankelijk zijn. Het zijn bovendien allemaal open-source-tools, waardoor ze gratis te gebruiken zijn en iedereen ze desgewenst kan aanpassen.

Een andere les is dat dergelijke tools in eerste instantie gebruikt worden door mensen met veel technische kennis. Zij schrikken niet terug voor bediening via de command line of voor een installatie die ingewikkelder is dan 'click and run'. De stap naar andere gebruikers die minder technisch onderlegd zijn, verdient meer aandacht.

³ <https://www.vhic.nl/nieuwe-pre-ingestmogelijkheden-rmtool>

⁴ <https://www.de-ree.nl/toepassingen/e-depot-mais-flexis-beheerst-het>

⁵ <https://github.com/noord-hollandsarchief/preingest>

Toekomstplannen

Op het verlanglijstje van Remco staat dat de tools worden opgenomen in de VRE-omgeving⁶. Dat is een *Virtual Research Environment* met een aantal open source preserveringstools die je kunt uitproberen zonder dat je ze zelf hoeft te installeren. Om FITS en C3PO hierin te kunnen opnemen, moet er eerst een beter installeerbare versie van C3PO gemaakt worden. Er zijn plannen om dit in een samenwerking tussen het Netwerk Digitaal Erfgoed en de universiteit van Wenen verder uit te werken.

Verder hoopt Remco de bediening van de tool te verbeteren. De logische werkwijze bestaat uit de drie stappen: FITS, C3PO en de webinterface. Het zou dus goed zijn om dit op een meer gebruiksvriendelijke manier aan te bieden, bijvoorbeeld met wellicht een grafische gebruikersomgeving die met de muis bediend kan worden.

Een andere wens is om meer functionaliteit aan FITS toe te voegen. Dat is nu een bundel van open source tooling, maar het NA heeft ook behoefte om bestanden te controleren waar geen open source tool voor is, zoals Microsoft Office-documenten. FITS biedt de mogelijkheid om zelf tools toe te voegen, dus voor deze wens moet je leren hoe je dat kunt doen.

Rol NDE

Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) is volgens Remco heel belangrijk om kennis uit te wisselen en de tools meer bekendheid te geven. Zo organiseerden het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) en het NDE in 2019 een kennisbijeenkomst waar allerlei preserveringstools zijn besproken⁷. De deelnemers hebben hier veel begrip gekregen voor de mogelijkheden van de tools en de onderlinge verschillen. Onder meer dat RMtool net anders is dan FITS en C3PO en hoe ze elkaar aanvullen. Het is goed dat er steeds meer belangstelling komt voor pre-ingest-tools en steeds beter besef dat tooling nodig is.

Binnen het NDE werkt Tamara van Zwol sinds kort als coördinator preservation watch. Ook zij kan een rol spelen in het verzamelen van kennis en praktijkervaringen.

Verder helpt het netwerk ook om ontwikkelaars te laten samenwerken. En steeds meer betrokkenen schrijven blogs over hun ervaringen met de tools, onder meer op KIA. Zelf schreef Remco enkele jaren geleden een blog over C3PO en FITS voor impactanalyses⁸. Ook het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen deelde hun ervaringen met deze tools.

Remco raadt alle instellingen met een e-depot aan om via deze kanalen kennis op te doen over de tools. Als FITS en C3PO geschikt lijken voor je organisatie, word je van harte uitgenodigd om contact op te nemen met Remco en gebruik te maken van zijn installatiepakket.

⁶ <https://openpreserve.github.io/ddhn-forge>

⁷ <https://kia.pleio.nl/groups/view/4fc4e83a-f55b-4000-b1cb-3fe9a16d3f93/kennisplatform-preservation/blog/view/f60625ef-a03f-4027-8752-f2a4dbc02759/kennisbijeenkomst-voorkeursformaten-en-preingest-tooling>

⁸ <https://kia.pleio.nl/groups/view/4fc4e83a-f55b-4000-b1cb-3fe9a16d3f93/kennisplatform-preservation/blog/view/84271108-77b9-4249-9b3d-a3ef5df2d024/impactanalyses-hoe-preservationstools-het-gesprek-ondersteunen>

Tips om verder te lezen

- lees meer over C3PO en FITS in de blog van Remco van Veenendaal:
<https://kia.pleio.nl/groups/view/4fc4e83a-f55b-4000-b1cb-3fe9a16d3f93/kennisplatform-preservation/blog/view/84271108-77b9-4249-9b3d-a3ef5df2d024/impactanalyses-hoe-preservationtools-het-gesprek-ondersteunen>
- lees meer over de ervaringen met C3PO en FITS in de blog van Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen:
<https://kia.pleio.nl/groups/view/4fc4e83a-f55b-4000-b1cb-3fe9a16d3f93/kennisplatform-preservation/blog/view/4284daa9-51f8-4760-9e4b-bd8c06825321/ervaringen-met-preserveringstools-fits-en-c3po>
- ga naar GitHub voor de C3PO-software:
<https://github.com/datascience/c3po>
- lees meer over C3PO op:
<https://openpreservation.org/blogs/c3po-ready-you>
- ga naar GitHub voor de FITS-software:
<https://github.com/harvard-lts/fits>
- lees meer over FITS op:
<https://projects.iq.harvard.edu/fits/introduction>
- gebruik de installatiehulp voor C3PO van Remco van Veenendaal. Zie:
https://github.com/RvanVeenendaal/FITS_C3PO
- lees de blog over foutmeldingen bij ingest Preservica van Jacob Takoma:
<https://kia.pleio.nl/groups/view/4fc4e83a-f55b-4000-b1cb-3fe9a16d3f93/kennisplatform-preservation/blog/view/bac4bc91-50c1-4619-a1d7-ad2276b1bad5/samenwerken-bij-het-verklaren-van-meldingen-validatietools>
- bekijk of experimenteer met de VRE-omgeving (Virtual Research Environment) via:
<https://openpreserve.github.io/ddhn-forge>
- lees meer over de RMtool:
<https://www.vhic.nl/nieuwe-pre-ingestmogelijkheden-rmtool>
- lees meer over MAIS pre-ingest op:
<https://www.de-ree.nl/toepassingen/e-depot-mais-flexis-beheerst-het>
- lees meer over de Pre-ingest Tool van het Noord Hollands Archief op:
<https://github.com/noord-hollandsarchief/preingest>

Colofon

Samenstellers: Marian Hellema (auteur) en Ania Molenda (projectleider).

Dit is een uitgave van het Netwerk Digitaal Erfgoed, juni 2021. Het is geschreven als onderdeel van het NDE-project Preserveringstools⁹.

Meer informatie is te vinden op netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Reacties zijn welkom via: info@netwerkdigitaalerfgoed.nl.

Met veel dank aan Remco van Veenendaal (remco.van.veenendaal@nationaalarchief.nl).

⁹ <https://netwerkdigitaalerfgoed.nl/activiteiten/preserveringstools/>

**netwerk
digitaal
erfgoed**